

PERANAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MEMBINA INTERAKSI SOSIAL SISWA DI SMP YAPIMDA JAKARTA

Ahiruddin

Harun Rasjid

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

kielgokiel29@yahoo.co.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru bimbingan dan konseling dalam membina interaksi sosial siswa di SMP Yapimda Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yaitu peneliti mencari informasi dan data sebanyak-banyaknya menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yang erat hubungannya dengan peranan guru bimbingan dan konseling dalam membina interaksi sosial siswa. Yang menjadi data dan sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling dan siswa SMP Yapimda Jakarta Selatan yang berjumlah 150 siswa sebagai populasi, terdiri dari kelas VII, VIII dan IX. Peneliti menetapkan siswa dari kelas VII yang berjumlah 35 siswa, dan kelas VIII berjumlah 35 siswa untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga keseluruhan sampel penelitian adalah 70 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, wawancara terhadap kepala sekolah dan guru bimbingan dan konseling serta observasi terhadap keadaan lingkungan sekolah. Teknik analisa data dilakukan dengan cara data yang telah terkumpul melalui angket, dianalisa, dijumlahkan sesuai dengan jenisnya, selanjutnya dipersentasikan, diinterpretasikan untuk disimpulkan sebagai hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa “peran guru bimbingan dan konseling dalam membina interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapimda Jakarta, termasuk dalam kategori Cukup.

Kata kunci : Peranan guru bimbingan dan konseling , interaksi sosial siswa

***Abstract.** This study aims to determine the role of guidance and counseling teachers in fostering social interaction of students at Yapimda Middle School in Jakarta. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Namely the author looks for information and data as much as possible according to what it is at the time of the study conducted which is closely related to the role of teacher guidance and counseling in fostering student social interaction. The data and sources of data in this study were principals, guidance and counseling teachers and students of South Jakarta Yapimda Middle School, totaling 150 students as a population, consisting of classes VII, VIII and IX. The author assigns students from class VII, amounting to 35 students, and class VIII totaling 35 students to be used as research samples, so that the entire study sample was 70 students. The research instruments used in this study were questionnaires, interviews with school principals and guidance and counseling teachers and observations on the state of the school environment. Data analysis techniques are carried out by means of data collected through questionnaires, analyzed, summed according to the type, then analyzed, interpreted to be concluded as the results of the study. The conclusion of this study shows that "the role of teacher guidance and counseling in fostering social interaction of students at Yapimda Junior High School (SMP) Jakarta, is included in the Enough category.*

Keywords: The role of guidance and counseling teacher, student social interaction

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap bentuk aspek kehidupan manusia baik pribadi, keluarga, kelompok maupun dalam berbangsa dan bernegara yang sedang membangun banyak ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Kualitas yang dihasilkan oleh pendidikan merupakan andalan bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kualitas yang dimaksud disini adalah pribadi yang memiliki keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam aspek-aspeknya yaitu spiritual, moral, sosial, intelektual, dan sebagainya. Dari hal ini jelas bahwa yang menjadi inti tujuan pendidikan adalah terwujudnya kepribadian yang optimal dari setiap individu.

Pendidikan di sekolah bukan hanya ditentukan oleh usaha murid secara individual atau berkat interaksi murid dan guru dalam proses belajar mengajar, melainkan juga oleh interaksi murid dengan lingkungan sosialnya dalam berbagai situasi sosial yang di hadapinya di dalam maupun di luar sekolah. Anak itu berbeda-beda bukan hanya karena berbeda bakat atau pembawaannya tetapi karena pengaruh lingkungan sosial yang berlainan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong

kecapaian tujuan yang dicita-citakan.

Sektor pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan sebagai kualitas hidup dan kehidupan seseorang dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yakni pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, betapa pentingnya masalah pendidikan itu, peran kepala sekolah dan segenap guru sangat menentukan, juga merupakan komponen yang terpenting dalam proses belajar pembelajaran. Mereka berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas. Namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pendidikan, berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik bagi pengembangan potensi seoptimal mungkin. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok dan klasikal sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki.

Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Selain masalah yang menyangkut dirinya sendiri individu juga dihadapkan pada masalah yang terkait dengan orang lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Ditemukan individu yang mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya baik dengan individu lain maupun lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya.

Saat ini permasalahan hidup yang dihadapi seseorang khususnya siswa di sekolah begitu kompleksnya sehingga dibutuhkan program bantuan bimbingan dan konseling yang terencana secara sistematis, efektif, dan efisien dalam pelaksanaannya. Program tersebut berupa pemberian layanan bimbingan kepada individu siswa baik yang bermasalah maupun yang tidak

bermasalah. Program bimbingan yang baik harus dapat memenuhi kebutuhan para siswa berdasarkan prioritas dan dikembangkannya secara berangsur-angsur.

Program bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua siswa di sekolah yang bersangkutan secara seimbang dan merata. Program bimbingan di sekolah dimaksudkan tidak hanya memberi pelayanan kepada siswa, tetapi diperuntukkan pula bagi semua tenaga kependidikan di sekolah dan masyarakat di luar sekolah, selama hal itu berkaitan dengan pemberian bantuan kepada siswa. Bantuan yang diberikan kepada siswa meliputi pemahaman diri siswa, pemahaman lingkungan siswa, menemukan, memahami dan memecahkan kesulitan siswa, menempatkan siswa dalam kondisi yang sesuai dengan kemampuannya. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen penyelenggara pendidikan di sekolah yang keberadaannya sangat dibutuhkan, khususnya untuk membantu siswa dalam pengembangan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir.

Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor

Kehadiran guru bimbingan dan konseling atau konselor di Indonesia masih relatif baru. Pada awal 1970-an profesi ini baru diperkenalkan di Indonesia. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 disebut istilah konselor untuk profesi pendidik ini.

“Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan

pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik” Daryanto dan Farid (2015: 43).

Menurut Aqib (2013: 132) mendefinisikan bahwa “konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling”

Lebih lanjut Dirjen PMPTK Depdiknas dalam Daryanto dan Farid (2015: 27) menjelaskan pendidikan minimal konselor adalah sarjana (S1) program studi bimbingan dan konseling.

Tujuan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan di sekolah agar siswa-siswi yang mengalami masalah dapat segera diatasi atau dibantu dan mereka dapat meningkatkan minat untuk belajar yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk memperjelas hal tersebut, beberapa ahli menjabarkannya. Daryanto dan Farid (2015: 8) menyebutkan tujuan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :

1. Tujuan umum yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (misalnya kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (misalnya keluarga, status sosial ekonomi), serta sesuai

dengan tuntunan positif lingkungannya.

2. Tujuan khusus yaitu merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan langsung dengan permasalahan yang dialami individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahan itu.

Bimbingan dan konseling yang ada di sekolah bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Pengembangan potensi meliputi kognitif (intelektual), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).

Fungsi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling memiliki sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling.

Fungsi-fungsi tersebut menurut Sulistyarini dan Jauhar (2014: 100-101), yaitu:

1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi pemahaman tentang diri konseli, pemahaman tentang lingkungan konseli yang lebih luas terutama oleh konseli.
2. Fungsi pencegahan, merupakan fungsi yang menghasilkan terhindarnya konseli dari berbagai

permasalahan yang dihadapi yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan, dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.

3. Fungsi pengentasan, merupakan fungsi yang menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami konseli.
4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, merupakan fungsi yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif konseli dan berkelanjutan.
5. Fungsi advokasi, merupakan fungsi yang menghasilkan pembelaan terhadap konseli dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal.

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah

Bimbingan dan konseling yang keberadaannya semakin dibutuhkan dalam masyarakat merupakan suatu badan yang mempunyai fungsi sangat penting. Dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, pengembangan layanan bimbingan dan konseling bagi masyarakat merupakan sarana dan wahana yang sangat baik untuk pembinaan sumber daya manusia.

Menurut Daryanto dan Farid (2015: 43) mendefinisikan “layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan

hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi”.

Menurut Daryanto dan Farid (2015: 43-45) terdapat 10 jenis layanan yang ada di sekolah terdiri dari :

1. Layanan Orientasi
2. Layanan Informasi
3. Layanan Penempatan dan Penyaluran
4. Layanan Penguasaan Konten
5. Layanan Konseling Perorangan
6. Layanan Bimbingan Kelompok
7. Layanan Konseling Kelompok
8. Layanan Mediasi
9. Layanan Konsultasi
10. Layanan Advokasi

Dari semua layanan bimbingan dan konseling diatas, semuanya saling terkait satu sama lain, dan keseluruhan layanan tersebut sangat membantu siswa khususnya di sekolah. Tentunya setiap layanan memiliki peran serta fungsi masing-masing berdasarkan kebutuhan yang diperlukan bagi siswa di sekolah, hal tersebut bertujuan agar setiap layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan baik.

Pengertian Interaksi Sosial

Manusia sejak dilahirkan mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya. Naluri ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yaitu kebutuhan afeksi, kebutuhan inklusi, dan kebutuhan kontrol.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan orang

lain. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial yang menjadi syarat utama terjadinya aktivitas sosial menyangkut hubungan sosial yang dinamis, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok.

Hamonangan (2015: 73) berpendapat bahwa “interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi”. Interaksi sosial dapat terjadi karena adanya aksi dan reaksi.

“Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan-hubungan antar individu, baik antara individu dengan kelompok, maupun

antara kelompok dengan kelompok” (Young dan Raymond W. Mack dalam Hamonangan, 2015: 77).

Menurut Hermanto & Triono (2016: 62) menjelaskan bahwa “interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok”.

Maka dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang terjadi karena adanya aksi dan reaksi.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiah objek yang diteliti. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 9) bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lingkungan dengan pengamatan panca indra melalui proses pemecahan masalah yang sistematis dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Data diperoleh dari sumber data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling dan siswa SMP Yapimda Jakarta Selatan yang berjumlah 150 siswa sebagai populasi, terdiri dari kelas VII, VIII dan IX. Peneliti menetapkan siswa dari kelas VII yang berjumlah 35 siswa, dan kelas VIII berjumlah 35 siswa untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga keseluruhan sampel penelitian adalah 70 siswa.

Dalam menetapkan sampel tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang menurut Sugiyono (2014: 85) bahwa “*purposive*

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Berdasarkan teknik tersebut peneliti menentukan kelas VII dan kelas VIII dijadikan sampel penelitian. Dengan dipilihnya kelas VII dan VII telah mewakili keseluruhan siswa yang ada dalam pengambilan data untuk penelitian ini.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan Angket, Wawancara dan Observasi. Setelah data terkumpul melalui instrumen penelitian khususnya data yang didapat melalui angket dianalisa melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Data jawaban siswa di kelompokkan dan dijumlahkan sesuai dengan jenis jawaban siswa, yaitu : sering, kadang-kadang, tidak pernah, ke dalam tabulasi pengelompokan data (Tabel I) setelah itu data jawaban satu persatu dituangkan kedalam tabulasi persentase data (Tabel II), dengan menggunakan rumus menurut Sudijono (2012: 43) adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{fj}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase yang dicari

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil angket dapat diketahui bahwa yang menjawab Ya 56%, Kadang-kadang 35%, Tidak pernah 10%. Dari data tersebut dapat

Fj = frekuensi jawaban siswa sebagai sumber data
N = jumlah siswa sebagai sumber data

2. Setelah hasil persentase data diketahui selanjutnya satu persatu diinterpretasikan kedalam data (tabel III) agar menjadi tafsiran jawaban pertanyaan yang diajukan dalam angket. Untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data, peneliti menggunakan pedoman rentang skala gradasi menurut Dewa Ketut Sukardi dan Sutrisno Hadi (2008: 133) sebagai berikut :

1. 0% - 19% = Sangat kurang
2. 20% - 39% = Kurang
3. 40% - 59% = Cukup
4. 60% - 79% = Baik
5. 80% - 100% = Sangat baik

Hasil interpretasi data yang didapat di samping sebagai tafsiran jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam angket, secara keseluruhan merupakan bahan simpulan dalam penelitian angket. Kemudian hasil penelitian angket digabung dengan hasil wawancara dan hasil observasi untuk menjadi simpulan penelitian secara menyeluruh.

diinterpretasikan bahwa guru bimbingan dan konseling telah menyarankan agar bersikap sopan terhadap lawan jenis. (Item ini dalam kategori cukup)

Tabel 1. Hasil interpretasi Data

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Item No.
1.	Baik	5	20%	2,5,7,12,17
2.	Cukup	16	64%	1,3,4,6,9,10,11,15,16,19,20,21,22,23,24,25
3.	Kurang	4	16%	8,13,14,18
Jumlah		25	100%	25

Hasil Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan: Kepala Sekolah, Guru pembimbing, dan guru bidang studi, hasilnya sebagai berikut :

1. Wawancara dengan kepala sekolah
 - a. Program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah oleh kepala sekolah telah diprogramkan cukup baik.
 - b. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling kepala sekolah yang membuat kebijakan tentang program layanan, bekerjasama dengan guru pembimbing.
 - c. Sejauh ini pelaksanaan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapimda Jakarta, telah berjalan cukup baik, tetapi kedepannya akan dibenahi sesuai dengan kebutuhan siswa.
 - d. Guru bimbingan dan konseling telah sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya.
2. Wawancara dengan guru pembimbing
 - a. Layanan bimbingan dan konseling sudah berjalan dengan cukup baik tetapi perlu dibenahi karena ada sebagian guru bimbingan dan konseling merangkap guru bidang studi.
 - b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dibantu oleh kepala sekolah.

3. Wawancara dengan guru bidang studi
 - a. Satuan acara pelajaran telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - b. Guru bidang studi sudah mempunyai pendidikan yang memadai dan mengajar sesuai keahliannya.

Hasil Observasi

Hasil observasi yang peneliti dapatkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapimda Jakarta , sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana sekolah sangat memadai sehingga menunjang kegiatan belajar mengajar
2. Terdapat lapangan untuk upacara dengan ukuran kurang luas.
3. Kebersihan sekolah cukup terjaga.
4. Terdapat taman yang cukup asri dan nyaman.

PENUTUP**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah tentang peran guru bimbingan dan konseling dalam membina interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapimda Jakarta, yang berupa hasil angket, hasil wawancara, dan hasil observasi, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan Hasil Angket

Dari hasil angket disimpulkan sebagai berikut :

- a. Melalui layanan bimbingan kelompok, guru bimbingan dan konseling berperan dalam menanamkan sikap saling berkerja sama.
- b. Melalui layanan bimbingan kelompok, guru bimbingan dan konseling berperan dalam menanamkan sikap peduli terhadap sesama.
- c. Melalui layanan bimbingan kelompok, guru bimbingan dan konseling berperan dalam menumbuhkan sikap toleransi.
- d. Guru bimbingan dan konseling telah menyarankan agar tidak mengumpat teman.
- e. Guru bimbingan dan konseling kurang menyarankan agar beriskap tenggang rasa terhadap teman.

2. Berdasarkan Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru bimbingan dan Konseling disimpulkan bahwa : Program layanan bimbingan dan konseling di sekolah disusun melalui kerja sama antara kepala sekolah, guru bidang studi dan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan serta mengevaluasi setelah proses pemberian layanan kepada siswa. Kepala Sekolah sangat perhatian terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya

layanan konseling dalam membina interaksi sosial siswa, serta membina dan mengevaluasi kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah.

Guru bimbingan dan konseling selalu memberikan penjelasan tentang cara bagaimana menghormati dan menghargai orang lain, sikap saling berkerja sama, serta membina interaksi sosial siswa dengan layanan bimbingan kelompok yang sudah terjadwal dengan baik.

3. Berdasarkan Hasil Observasi

Berdasarkan dari hasil observasi di sekolah disimpulkan bahwa keadaan sekolah sangat baik, tertib, teratur dan sarana prasarana sudah sangat memadai. Sekolah juga dilengkapi dengan ruang bimbingan dan konseling yang nyaman untuk siswa berkonsultasi, perpustakaan, ruang kesehatan sekolah, sarana olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang multimedia, ruang koperasi, musholah, bursa dan kantin.

Berdasarkan beberapa simpulan yang diuraikan di atas maka peneliti dapat mengambil satu simpulan bahwa peran guru bimbingan dan konseling dalam membina interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapimda Jakarta, termasuk dalam kategori **Cukup**. (cukup berperan)

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Sudijono. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aqib, Zainal. 2013. *Konseling Kesehatan Mental*. Bandung: Yrama Widya.
- Daryanto & Farid. 2015. *Bimbingan Konseling Panduan Guru BK dan Guru Umum*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdiknas, 2003. *Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6*. Jakarta: Depdiknas
- Hamonangan, Ronald Haries. 2012. *Pengantar Filsafat Konseling*. Depok: Hepling Press.
- Hermanto & Triono. 2016. *Buku Guru Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: Sewu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut & Sutrisno. 2008. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistyarini & Jauhar. 2014. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.